

**БИЙПЕРЗЕНТ ҲАЯЛЛАР ҒӘМЕЛГЕ АСЫРАТУҒЫН ҮРП-
ӘДЕТЛЕРИНИҢ
ҮЙРЕНИЛИҰ МӘСЕЛЕЛЕРИ (ЗЫЯРАТ ОРЫНЛАРЫ МЫСАЛЫНДА)**

Турекеев Қуәанышбек Жийенбекович

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты*

Биз сөз етпекши болған темадағы мәселелер ең әҳмийетли мәселелерден бири болып, бул мәселе бойынша хәзирге шекем көплеген илимпазлар тәрәпинен илимий-теориялық изленислер алып барылған. Перзентсизлик хәққиндағы мағлыұматларды дәслеп, ХХ әсирдиң 20-30-жылларында Орта Азия аймақларында жасаушы халықлардың турмысын үйренген белгили рус этнографы М.Андреевтиң илимий мийнетлеринен ушыратамыз. Бул илимпаздың «Хуф алабындағы тәжиклер» атамасындағы китабында бийперзент ерли-зайыптардың ийшанлардан тумар алыуы (тымор), жылан менен байланыслы магиялық әмеллерди ислеуи, егер де, бундай әмеллерден нәтийже болмаса, олардың зиярат орынларында (мешитлерде, кәбирстанда уламалардың мавзолейинде) үш күн түнеп қалыуы, шыра жағыуы хәм курбанлық келтириуи сыяқлы үрдислерди орынлағаны айтылған [Андреев, 1953. – 47-49 б].

Белгили рус этнограф алымы О.А.Сухареваның «Тәжик халқында ана хәм бала» атамасындағы мақаласы балалық циклине тән фундаментлик илимий излениулер қатарына киреди хәм онда бийпушлықтан қутылыу ушын бир неше усыллар белгилеп көрсетилген. Мақалада илимпаз физиологиялық тәртип, кумға түсип емлениу, «ыссылы-сууық» хәм басқа да магиялық әмеллер менен шыпа табыу хәққинда тәрийплер берген. Бирақ, рус алымы бул мақалада зиярат орынларында перзентсиз хаяллар тәрәпинен әмелге асырылатуғын үрп-әдетлерди дыққат орайынан шетте қалдырған [Сухарева, 1929. – 111, 114-116, 120-121 бб].

Өткен әсирде баспадан шыққан илимий мийнетлер арасында Венгриялы шығыстаныушы алым И.Гольдциердиң «Исламда әулийелер культи» атамасындағы китабы да биз ушын қунлы әдебиятлар қатарына киреди. Илимпаз өз мийнетинде араб хәм Жақын Шығыс халықларының зиярат орынлары, муқаддес орынлардағы үрдислер хәм ырымлар хәққинда толығырақ мағлыұматлар келтириу менен биргеликте перзентсиз хаяллардың дәстүрге айланған көз-қараслары хәм әййемги исенимлер хәққинда тоқтап өткен [Гольдциер, 1938. 47-48, 85 б].

ХХ әсирдиң 60-70 жылларына келип, этнографиялық изертлеулер белгили дәрежеде тез пәт пенен рауажлана баслады. Бул дәуирде шаңарақ циклға киретуғын дәстүрлерди үйренген илимпазлар саны хәм олардың ислеген

илимий мийнетлериниң сезилерли алға илгерилегенлигин көремиз. Бул пикирлеримиздиң айқын дәлили сыпатында М.Абрамзон, Г.П.Снесарев, Н.В.Басилов, Х.Аргинбаев, Х.Есбергенов сыяқлы рус хәм карақалпак алымларының мийнетлерин көрсетип өтиўимизге болады. Атлары атап өтилген этнография илиминиң белгили тулғаларының илимий жумысларында Ислам дини кирип келгенге шекемги дәўирдеги дәстүр хәм үрп-әдетлерди үйрениў бойынша Г.П.Снесаревтиң изертлеўлери айрықша әҳмийетке ийе. Себеби, илимпаз тәрәпинен баспадан шығарылған қайсы монография атын жазып жибер монографияда перзентсиз ҳаяллар тәрәпинен орынланатуғын әдетлердиң хәр түрли дәстүрлерде жәмлегенлиги дала изертлеўлери тийкарында тастыйықлап берилген. Г.П.Снесарев перзентсиз ҳаяллардың зиярат орынлары хәм қәбиристанларда таўар бөлекшелеринен қуўыршақ жасаўы, тереклерге шүберек байлаўы хәм де муқаддес зиярат орнынларда әмелге асырылатуғын бир қатар магиялық-диний дәстүрлер ҳаққында толық мағлыўматлар келтирип өткен [Снесарев, 1969. – 268-270].

Және де белгили этнограф Н.В.Басиловтың мийнетлеринде де зиярат орынлары ҳаққында бир қанша табысларға ерискенлигин айтып өтиўимиз орынлы. Ол өз монографиясында туркменлердиң Бүркит баба культинен перзент сораўы, сондай-ақ, хәптениң сәршемби күни ҳаяллардың муқаддес улама-әўлийелердиң қәбирине келип перзентли болыў нийетинде сыйыныўы, сол тийкарда бир қанша әмеллерди орынлаўын жазып қалдырған [Басилов, 1970. – 26-27, 60 б].

Бул дәўирде карақалпак этнографлары Х.Есбергенов хәм Т.Атамуратовлардың алып барған илимий изертлеў жумысларында да Назлымхан сулыў зиярат орны хәм Жомарт қассап төбелигинде өткерилетуғын әдетлер жөнинде қызықлы мағлыўматлар орын алғанлығын көриўимиз мүмкин [Есбергенов, Атамуратов, 1975. – 117-118 б].

Өткен әсирдиң ақырына келип, қазақ этнографы Р.М.Мустафинаның илимий мийнетинде де бул мәселелер тилге алынған. Атап айтқанда, ол перзентсиз ҳаялларды емлеўдиң бир неше жолларын классификациялап, Домалак ана зиярат орнында байланған таўарлардың көплиги, сондай-ақ, бул орынның наўқас хәм бийперзент адамлар өз дәртинен шыпа табыў нийетинде зияратлаўын айтып өткен [Мустафина, 1992. – 110-б].

XX әсирдиң ақырлары хәм XXI әсир басларына келип, С.Абашин, В.Л.Огудин, О.В.Горшунова, А.Сызранов, Н.Терлецкий сыяқлы рус илимпазлары Орайлық Азия хәм Россия аймағында жасайтуғын мусылман этнослардың зиярат орынлары менен байланыслы үрп-әдетлер, диний көз қарасларын хәм дәстүрий исенимлерин хәм перзентсиз ҳаяллардың ырымлары ҳаққындағы мағлыўматларды атап өткенлиги дыққатқа ылайық [Огудин, 2006.

176-б.; Горшунова, 2006. 286, 293-б.; Сызранов, 2012. 121-б.; Терлецкий, 2007. 118-122-б].

Соңғы жылларда елимизде муқаддес орынларды үйрениў бойынша Н.Х.Азимова, Н.У.Абдулахатов, З.Абидова, Ф.Ш.Ақчаев, Ш.У.Бобожонов, С.Жўраева сыяқлы илимпазлар Жиззақ, Бухара, Сурхандәрья, Ферғана алабы хәм Хорезм аймақларында жайласқан муқаддес зиярат орынларын үйренип шыққан. Сондай-ақ, бийпушлылықтан қутылыў жолында орынланатуғын гейпара үрп-әдетлерди, атап айтқанда, усы мақсетте зиярат орынларынан тас алып кетиў, белгили улама адамлардың балалықтағы айдарынан бир тал шаш алыў сыяқлы қарақалпақлар арасында ушыраспайтуғын әдетлерди изертлеген [Азимова, 2017. 238-239-б.; Абидова, 2018. 83-84-б.; Ақчаев, 2020. 79-б.; Жўраева, 2021. 187-б].

Зыярат орынларына тийисли мағлыўматларды қарақалпақ этнографлары М.Қарлыбаев, З.Қурбановалардың илимий мийнетлеринен де ушыратамыз. Атап айтқанда, М.Қарлыбаев өз изертлеўинде зиярат орынларының тарийхы, сүннет әмеллери менен бирге, зиярат әдетлери ҳаққында да баҳалы мағлыўматлар берип өткен. Ол зыяраттың мақсетлерин үш топарға бөлип, олардың қатарында перзентсиз ҳаяллардың қәбир басына зияратқа барыў әмели әйемги дәўирлерде де болғанлығын көрсетип өткен [Қарлыбаев, 2021. – 154, 184 б]. Қарақалпақ этнографы З.Қурбанованың мақаласында болса, Хөжели хәм Нөкис қаласында жайласқан зиярат орынларында ҳаяллардың, әсиресе, бийперзент ҳаяллардың исенимлери менен байланыслы мәселелерге тоқталып өткенлигин көриўимизге болады [Қурбанова, 2010. – 30-37 б]. Қарақалпақ фольклортаныўшы алымы Ж.Хошаниязов та илимий мийнетлеринде муқаддес орынларда (сол қәбирдеги) уламаның бийперзент жубайлардың түсине ениўи менен байланыслы мотив анықланып, бул жағдай мусылманшылық үрп-әдетлери менен байланыслылығы ҳаққындағы жуўмаққа келген [Хошаниязов, 1997. – 149-152 б]. Жас излениўши Р.Исаков та өзиниң илимий изленислеринде бул мәселеге тоқтап өткен [Исаков, 2022. – 48-54 б].

Биз жоқарыда тилге алған илимпазлардың илимий монография хәм мақалаларында зиярат орынлары хәм муқаддес орынларда алып барылған кең көлемли илимий изертлеў жумысларының нәтийжелери өз көринисин тапқан болса да, биз сөз етпекши болған мәселе, қарақалпақ ҳаялларының бийпушлылықтан қутылыўы жолында әмелге асырылған үрп-әдетлер, мәресимлер хәм ырым-сырымлар менен байланыслы илимий жумыс жаратылмаған. Сол себепли, биз бул мәселеде арнаўлы илимий изертлеўлер алып барыў зәрүрлигин, атап айтқанда, Республикамыздың арқа-батыс, арқа-шығыс хәм арқа районларда, сондай-ақ, Наўайы, Самарқанд хәм Ферғана

ўёлаятларинда жасайтуғын каракалпақлардың зыярат салт-дэстўрлерин салыстырмалы түрде ўйрениў зэрўр деп есаплаймыз.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Абашин С.Н. Мазар Бобои-об: о типичности и нетипичности святых мест Средней Азии // Рахмат-наме. Сборник статей к 70-летию Рахмата Рахимовича Рахимова. СПб., 2008. – с. 5-23.

2. Абдулахатов Н. Фарғона водийси аҳолиси турмуш тарзида зиёратнинг ўрни (Фарғона вилояти зиёратгоҳлари мисолида): Тарих фанлари номзоди дисс. – Тошкент, 2008. – 152 б.

3. Абидова З. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). – Тошкент. 2018. – 174 б.

4. Азимова Н.Х. Народные методы лечения бездетности у узбеков // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. Масъул муҳаррир А.А.Аширов. – Тошкент: «Адабиёт учқунлари». 2017. – с. 233-238.

5. Акчаев Ф.Ш. Жиззах воҳаси мукаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари // Тарих фан. фалс доктор. Дисс. – Ташкент. 2020. – 165 б.

6. Андреев М. Таджики долины Хуф (верховья Амударьи). Вып. 1. – Сталинабад: Изд-во АН Таджикской ССР, 1953. – 253 с.

7. Басилов Н.В. Культ святых в исламе. – М.: Мысль, 1970. – 144 с.

8. Гольдциера И. Культ святых в исламе. – М.: 1938. – 180 с.

9. Горшунова О.В. Узбекская женщина: Социальный статус, семья, религия (по материалам Ферганской долины). – М. ИЭА РАН, 2006. – 360 с.

10. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. – Нукус: Каракалпакстан, 1975. – 212 с.

11. Жўраева С. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларидаги зиратгоҳлар тарихи ва уларнинг маҳаллий аҳоли ҳаётидаги тутган ўрни. – Ташкент: O‘zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2021. – 352 б.

12. Карлыбаев М.А. К истории ислама у каракалпаков: исторические, социальные, этнические и генеалогические контексты. – Нукус: «Илим», 2021. – 274 с.

13. Курбанова З.И. Женское паломничество к святым местам (по материалам Нукусского и Ходжейлийского районов) // Вестник Каракалпакского отделения Академии Наук Республики Узбекистан. 2010. – № 3. – с. 30-37.

14. Исаков Р.У. Синтез мотива бездетности у каракалпаков в дастанах и народных представлениях // Вестник Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова. 2022. – № 2. – с. 48-54.

15. Мустафина Р.М. «Представления, культы, обряды у казахов (в контексте бытового ислама в Южном Казахстане в конце XIX-XX вв.)». – Алма-Ата: 1992. – 176 с.
16. Огудин В.Л. Места поклонения в исламе (общая и частная история) // Среднеазиатский этнографический сборник. отв. ред. С.Н.Абашин, В.И.Бушков. – М.: Наука, 2006. – с. 165-189.
17. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969. – 336 с.
18. Сызранов А.В. Ислам в Нижнем Поволжье. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2012. – 177 с.
19. Сухарева О.А. Мать и ребенок у таджиков (обряды и представления, связанные с материнством и младенчеством у таджиков города Самарканда и кишлаков Кусохо, Канибадама и Шахристана) // Иран: сборник статей. Т. III. Л., 1929. – с. 107-154.
20. Терлецкий Н.С. К вопросу о роли лоскутов ткани (латта-банд) на мазарах Центральной Азии // Лавровский сборник: материалы Среднеазиатско-Кавказских исследований. СПб.: 2007. – с. 118-122.
21. Хошаниязов Ж. Қарақалпақ дәстанларында перзенсизлик темасы // Вестник Каракалпакского отделения Академии Наук Республики Узбекистан. 1997. – № 5. – с.149-152.